

**PARTICULARITĂȚILE ALEGERILOR LOCALE GENERALE
DIN 20 OCTOMBRIE 2019 ÎN CIRCUMSCRIȚIA ELECTORALĂ
RAIONALĂ CAHUL**

**THE PARTICULARITIES OF THE GENERAL LOCAL
ELECTIONS FROM OCTOBER 20, 2019 IN THE CAHUL DISTRICT
ELECTORAL CONSTITUENCY**

Sergiu CORNEA

Universitatea de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul

E-mail: cornea.sergiu@usch.md

ORCID ID: 0000-0002-0888-5902

Rezumat: *Alegerile locale au o mare importanță pentru constituirea autorităților publice locale. Capacitatea cetățenilor de a se implica în procesul de constituire a autorităților publice locale și de a participa la procesul decizional local sunt elemente esențiale ale statului democratic contemporan.*

Au fost examinate circumstanțele particulare ale alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 în Circumscripția Electorală Raională Cahul. În mod particular au fost studiate particularitățile competiției electorale pentru funcția de primar al municipiului Cahul.

Cuvinte cheie: *alegeri locale, proces electoral, concurent electoral, Cahul*
CZU: 324(478):342.8

Abstract: *Local elections have a great importance for the establishment of local authorities. The ability of citizens to get involved in the process of establishing local public authorities and to participate in local decision-making process are the essential elements of the contemporary democratic state.*

The particular circumstances of the general local elections from October, 20, 2019, were examined in the Cahul District Electoral Constituency. In particular, were studied the characteristics of the electoral contest for the position of mayor of Cahul.

Key words: *local elections, electoral process, electoral contestants, Cahul.*
UDC: 324(478):342.8

Introducere

Actualitatea problemei cercetate este dată de semnificația teoretică și practică a unui astfel de exercițiu democratic ca alegerile locale, prin care populația își exercită dreptul la autoadministrarea locală. Importanța fenomenului se datorează și faptului că la nivel local, alegerile rămân principala modalitate de a accede în funcții semnificative din punct de vedere politic și de a ocupa funcții administrative, deoarece prin intermediul procedurilor electorale este determinată componența și se formează structura puterii în colectivitățile locale. Mai mult, structura puterii locale este un factor important în procesul

politic la nivel local, iar multe aspecte ale vieții comunitare, sociale și politice ale colectivitățile locale depind de configurația sa.

Interesul științific pentru subiectul alegerilor locale este determinat de faptul că alegerile la acest nivel sunt, cu anumite excepții inevitabile, competitive, iar concurența fiind una reală, neregizată sau trucată. În cadrul colectivităților locale, procesele electorale pot fi destul de complexe și dinamice, cu o largă și diversă componență, iar rezultatul lor fiind, adeseori, imprevizibil.

Totuși, alegerile locale comparativ cu cele naționale nu au beneficiat de suficientă atenție din partea cercetătorilor. Această situație poate fi explicată prin două circumstanțe primordiale. În primul rând, cercetătorii sunt interesați preponderent de alegerile parlamentare care sunt esențiale pentru stabilirea priorităților strategice de dezvoltare a societății pentru anii ce urmează și sunt considerate, astfel, mai importante decât cele locale. În al doilea rând, poate fi menționată atitudinea populației față de puterea locală pe care, o perioadă îndelungată, nu a perceput-o ca fiind una potentă și competentă de a soluționa problemele vitale ale comunităților locale, fapt ce predetermină o participare mai scăzută la alegerile locale.

Nivelul mai scăzut al participării populației la alegerile locale, comparativ cu cele parlamentare, poate fi considerat un indicator sigur al importanței acordate de populație scrutinelor respective: rata participării la alegeri reprezintă o dovadă elocventă a atitudinii cetățeanului față de cele două niveluri ale puterii publice: statală și locală. În Republica Moldova, prezența la urne este mai mare la alegerile parlamentare: rata medie de participare la alegerile parlamentare fiind de 64,5%, iar la cele locale de 58,6%,¹ situație care confirmă gradul redus al încrederii populației față de puterea locală, deși rata de încredere față de „primărie”, potrivit sondajelor de opinie publică, rămâne la cote înalte (Cornea S., 2019, p. 174-175).

Anume atitudinea populației față de alegerile locale poate servi drept cea mai bună ilustrare a stării *de facto* a relațiilor dintre autoritățile puterii publice și comunitatea locală: reflectă gradul real de dezvoltare a rețelelor sociale pe un anumit teritoriu, caracterizează starea reală a conștiinței de masă, caracteristicile culturii politice, legitimitatea reală a instituțiilor administrative locale.

Cadrul instituțional al alegerilor locale

Unul din principiile de bază ale administrării publice locale din Republica Moldova, potrivit prevederilor constituționale (art. 109, alin. 1) este cel al eligibilității autorităților administrației publice locale. Iar în art. 112 intitulat „Autoritățile satești și orașenești” se stipulează în mod expres că „autoritățile administrației publice, prin care se exercită autonomia locală în sate și în orașe,

¹ Rata medie de participare la alegeri a fost calculată de autor în baza mediilor de participare la alegerile parlamentare și locale care au avut loc după 1991.

sunt consiliile locale alese și primarii aleși” (alin. 1).

Primarii orașelor (municipiilor), sectoarelor, satelor (comunelor) și consilierii în consiliile raionale, orașenești (municipale), de sector și sătești (comunale) potrivit prevederilor art. 130 (alin. 1) al Codului electoral al Republicii Moldova se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, pentru un mandat de 4 ani.

Mecanismul și particularitățile alegerii consilierilor locali și a primarilor sunt reglementate în Capitolul V „Alegerile locale” al Codului electoral al Republicii Moldova.

Prin hotărârea nr. 53 din 18 iunie 2019 Parlamentul Republicii Moldova a stabilit data de 20 octombrie 2019 pentru desfășurarea alegerilor locale generale.

În scopul punerii în aplicare a Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 53 din 18 iunie 2019 privind desfășurarea alegerilor locale generale și în temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 și art. 130 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat *Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019* (Hotărârea CEC nr. 2551 din 31.07.2019).

În vederea executării punctului 7 din *Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale generale din data de 20 octombrie 2019*, aprobat prin hotărârea sa nr. 2551/2019, CEC la 22 august 2019, a decis constituirea circumscripțiilor electorale de nivelul al doilea, printre care și Circumscripția Electorală Raională Cahul, numărul 7 (Hotărârea CEC nr. 2586 din 22.08.2019).

La 03 septembrie 2019 Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Raionale (CECER) Cahul nr. 7 a constituit 37 de circumscripții electorale de nivelul întâi în raionul Cahul (Hotărârea CECER Cahul nr. 03/03 din 03.09.2019). Hotarele circumscripțiilor electorale au fost stabilite în corespundere cu hotarelor unităților administrativ-teritoriale, prevăzute de *Legea nr. 764 din 27.12.2001*. Iar la 6 septembrie 2019 CECER Cahul a constituit Consiliile electorale de circumscripție în cele 37 de circumscripții electorale de nivelul întâi (Hotărârile CECER Cahul nr. 04/01-04/37 din 06.09.2019). Consiliile electorale de circumscripție aveau o componență de 7, 9 sau 11 membri. Nu a existat o raportare strictă a numărului de membri ai Consiliilor electorale de circumscripție la numărul alegătorilor din circumscripție. Consiliile electorale de circumscripție ale celor mai mari circumscripții electorale din raion după numărul de alegători Slobozia Mare (4.919) și Colibași (4.650) aveau în componența lor 7 membri, tot atât cât cele mai mici circumscripții electorale din raion – Lopățica (531) și Lucești (527). Patru Consilii electorale de circumscripție au avut în componența sa câte 11 membri (Giurgiulești, Roșu, Vadul lui Isac, Văleni). Numărul membrilor Consiliile electorale de circumscripție a fost determinat, după cum

rezultă din exemplele prezentate, a fost determinat de configurația și raportul de forțe existent în fiecare localitate și de contextul social și uzanțele locale.

Procesul electoral

La 19 august a demarat perioada electorală pentru alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. Perioada electorală, potrivit prevederilor Codului Electoral, poate avea o durată maximă de 90 de zile și se finalizează odată cu confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatelor de aleși locali de către instanțele de judecată. Printre principalele acțiuni care au fost întreprinse în perioada respectivă putem enumera următoarele: constituirea organelor electorale, desemnarea și înregistrarea candidaților, campania electorală, monitorizarea alegerilor, votarea și totalizarea rezultatelor alegerilor.

Prin decizia sa nr. 02/03 din 30 august 2019 CECER Cahul a stabilit locul și timpul recepționării cererilor de eliberare a listelor de subscripție candidaților independenți, a cererilor de înregistrare a grupurilor de inițiativă și a documentelor necesare pentru înregistrarea concurenților pentru participarea la alegeri (Decizia CECER Cahul nr. 02/03 din 30.08.2019).

Conform prevederilor Codului electoral (art. 130, alin. 2), numărul de consilieri este stabilit de *Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006*. Potrivit prevederilor art. 11 al legii respective „numărul de consilieri se stabilește în funcție de numărul de locuitori ai unității administrativ-teritoriale la data de 1 ianuarie a anului în care au loc alegerile, conform datelor statistice”. Datele respective sunt prezentate în Tabelul 1.

Tabelul 1: Numărul de consilieri aleși în funcție de numărul de locuitori ai unității administrativ-teritoriale

Numărul de locuitori	Numărul de consilieri
până la 1.500	9
între 1.501 și 2.500	11
între 2.501 și 5.000	13
între 5.001 și 7.000	15
între 7.001 și 10.000	17
între 10.001 și 20.000	23
între 20.001 și 50.000	27
între 50.001 și 100.000	33
între 100.001 și 200.000	35
peste 200.000	43

Sursa: Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 (art. 11).

Celor mai multe dintre consiliile sătești (comunale) din raionul Cahul le-au fost atribuite 11 mandate – 18 colectivități, câte 9 – 9 colectivități, câte 13 – 7 colectivități și 15 mandate doar la două colectivități: Slobozia Mare și Colibași.

Un consilier local din s. Bucuria, colectivitatea locală cu cel mai mic număr de alegători din raionul Cahul, va reprezenta în Consiliul local 69 de alegători, iar un consilier local din satul Slobozia Mare, colectivitatea locală cu cel mai mare număr de alegători, va reprezenta în Consiliul local 328 de alegători. Iar un consilier local din municipiul Cahul va reprezenta 1.158 de alegători (Anexa 1).

La nivel local, alegerile primarului sunt, din perspectiva locuitorilor, foarte importante pentru buna funcționare a administrației publice locale deoarece locuitorii interacționează nemijlocit cu primarul pentru soluționarea problemelor lor, el fiind perceput ca reprezentant și deținătorul real al puterii locale. De aceea alegerile primarului suscită un interes mai mare decât alegerile în consiliile locale. La alegerile primarului pe prim plan ies calitățile profesionale și morale ale unei persoane concrete, iar alegerile consiliului reprezintă o competiție a „listelor”, unde contează nu atât persoanele concrete cât formațiunile politice care au înaintat listele. Prin asta se explică faptul că populația acordă o mai mare importanță alegerilor primarului decât consiliului.

În cursa pentru cele 37 funcții de primar ale raionului Cahul s-au înscris 136 de persoane (Anexa 2), dintre care 43 femei (32) și 93 bărbați (68%). Totodată, în 4 localități din raionul Cahul majoritatea candidaților au fost de gen feminin. De exemplu, în comuna Cucoara, din cei 5 candidați la funcția de primar – 3 erau femei, iar în Lebedenco, 3 din 4 candidați. În satul Burlăceni, în cursă s-au înscris doar femei (3). În unele localități la funcția de primar nu a candidat nici o femeie (Andrușul de Jos, Badicul Moldovenesc, Chioselia Mare, Colibași, Iujnoe, Roșu, Tartaul de Salcie, Tătăraști și Huluboaia) (Lista candidaților).

Cel mai mare număr de candidați pentru funcția de primar a fost atestat în comuna Doina – 8 (localitate cu 1.632 locuitori la 01 ianuarie 2019), câte 7 candidați în municipiul Cahul și satul Crihana Veche, câte 6 candidați în satele Alexandru Ioan Cuza și Vadul lui Isac. În satele Huluboaia și Iujnoe s-au înscris în cursa electorală doar câte un singur candidat (Lista candidaților).

Cea mai strânsă și mai mediatizată a fost concurența pentru funcția de primar al municipiului Cahul – reședința raionului Cahul. Chiar în prima zi în care a demarat procedura de primire a actelor – 9 septembrie, s-a înregistrat în cursa electorală candidatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova Evghenii Osadenco, fiind inclus primul în buletinul de vot. La 11 septembrie, actele pentru înregistrarea candidaturii sale au fost depuse de Oleg Creciun, din partea Partidului Democrat din Moldova. Pe 12 septembrie, pachetul de acte a fost depus de către Antonina Belobrova, candidată din partea Partidului Politic Partidul Șor. La 14 septembrie a depus pachetul de acte pentru înregistrare Petru Burlacu, candidatul Partidului Comuniștilor din republica Moldova.² Nicolae

² Petru Burlacu a deținut funcția de primar al orașului Cahul în perioada anilor 2011 -2015. În alegerile locale din 2015 a pierdut, în turul al doilea, confruntarea cu candidatul independent Nicolae Dandiș.

Dandiș, primarul în exercițiu al municipiului Cahul, a depus listele de subscripție pentru înregistrarea sa în calitate de candidat independent la 13 septembrie. Acesta a reușit să colecteze 2.100 de semnături în susținerea candidaturii sale în doar 5 zile.³ În data de 23 septembrie s-au înregistrat ultimii doi candidați: Sergiu Rența, candidatul Partidului Politic „Partidul Nostru” și Feodor Carp, candidatul Partidul Liberal Democrat din Moldova. Ultimul, cu opt zile înainte de alegeri a depus personal o cerere de retragere din cursa electorală, dar cererea nu i-a fost acceptată deoarece demersul trebuia să fie înaintat din partea reprezentantului legal al partidului politic care l-a înaintat (Un candidat la funcția ...).

Ofertele electorale ale candidaților pentru funcția de primar al municipiului Cahul a fost una foarte generoasă. Incluzând în programele electorale a unor deziderate strategice care de fapt constituie atribuții ale autorităților publice locale denotă faptul că concurenții electorali aveau reprezentări aproximative privind competența aleșilor locali. Oferta electorală a concurenților din partea formațiunilor politice se rezumă la următoarele:

Deși foarte bine structurată, oferta electorală a candidatului PDM O. Creciun reprezenta mai mult o declarație de bune intenții cu tentă populistă decât soluții realiste și concrete pentru problemele existente.

Programul electoral al PSRM a fost unul bazat pe spiritul de echipă incluzând mesaje prioritare atât pentru candidatul la funcția de primar cât și pentru consilierii locale: locuri de muncă și atragerea de investiții, un oraș sigur, un oraș curat, grija față de patrimoniul istoric (preponderent rusesc și sovietic), grija față de oameni, un oraș amenajat.

Blocul „ACUM” nu a înaintat un candidat propriu pentru funcția de primar al municipiului Cahul și a decis să-l susțină pe candidatul independent N. Dandiș. Platforma electorală se baza pe trei mesaje esențiale: a) „drumuri renovate și călători mulțumiți”, b) „Cahul municipiul relaxării și al curățeniei”, „Cahul municipiul siguranței”.

La alegerile pentru funcția de primar al municipiului Cahul s-au inclus în competiție mulți candidați independenți, probabil fiind motivați de succesul candidatului independent N. Dandiș la alegerile locale din 14.06.2015. La alegerile locale din 14 iunie 2015 din cei 8 candidați la funcția de primar doar un candidat era independent, ceilalți 7 fiind înaintați de formațiuni politice (Proces-verbal din 15.06.2015). În anul 2015, Petru Burlacu a pierdut în turul II alegerile pentru funcția de primar al orașului Cahul, fiind întrecut la limită de către Nicolae Dandiș, actualul primar. Diferența de atunci dintre candidați a fost doar de 441 de voturi, Petru Burlacu obținând 4.602 voturi, iar Nicolae Dandiș - 5043 voturi.

Prezentăm, foarte succint, ideile esențiale ale mesajelor electorale ale candidaților independenți:

Programul electoral al candidatului independent N. Dandiș a fost influențat

³ Nicolae Dandiș a candidat pentru a 3-a oară independent la funcția de primar.

de poziția sa de primar „en titre” conținând acțiunile prioritare pentru următorul mandat. O bună parte din acțiunile planificate se preconiza de a fi realizate prin atragerea finanțării externe, efort realizat cu succes în mandatul anterior. Sergiu Nebunu a insistat asupra necesității implicării mai active a aleșilor locali în activitatea întreprinderilor municipale. O șansă de dezvoltare pentru municipiul Cahul, potrivit lui S. Nebunu, ar fi crearea în cadrul Primăriei Cahul a unei direcții speciale pentru atragerea investițiilor din fondurile europene precum și dezvoltarea atracțiilor turistice din Cahul dar și din zonă. Mesajul lui Sergiu Rența a fost construit pe analiza activității fracțiunii PP Partidul Nostru în cadrul consiliului municipal și a posibilităților de eficientizare a activității consiliilor raional și municipal. Mesajul-cheie al candidatului independent Dmitri Moruz s-a rezumat la a face orașul mai curat prin managementul deșeurilor și extinderea ariei de salubritate a străzilor. Candidatul Ghegam Davtean a afirmat că nu are un plan de lucru pentru patru ani, pe motiv că în acest timp se pot multe schimba, dar știe cu siguranță ce va face în primul an de activitate. Principalul scop al său în consiliul municipal va fi schimbarea atitudinii atât a consilierilor, dar și a funcționarilor publici față de cetățeni. Victor Chirioglu și-a axat discursul pe problemele privind salubritatea municipiului și, în mod special, acesta a atras atenția asupra stării dezastruoase a drumurilor de la periferiile orașului, oferind soluții de moment pentru ameliorarea stării lor (Electorală 2019).

Competiția electorală s-a desfășurat în baza ofertelor și promisiunilor electorale, candidații având „propria reprezentare a interesului public” (Cornea V., 2018, p. 106). Din peisajul dezbaterilor electorale au lipsit confruntările de idei, programe, viziuni și strategii. A fost mai mult o competiție a declarațiilor, mesajelor și a abilităților de a folosi resursele administrative, financiare și materiale disponibile.

Doar în două localități ale raionului Cahul (Manta și Vadul lui Isac) au avut loc dezbateri publice electorale cu participarea candidaților la funcția de primar. Dezbaterile electorale au fost organizate de Centrul CONTACT în cadrul proiectului „Votează activ! Votează conștient!”, scopul căruia a fost sporirea nivelului de cunoaștere și de înțelegere de către cetățeni a proceselor electorale în cadrul alegerilor generale locale din anul 2019 și promovarea unor alegeri libere și corecte. La dezbaterile electorale din comuna Manta care au fost organizate la 11 octombrie au participat cei 3 candidați înregistrați în cursă: Violeta Hîncu, primarul localității, candidata Blocului Electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, Valeriu Roman, candidatul PSRM și Mihail Arseni, candidatul PDM (Dezbateri electorale: comuna Manta). În ziua următoare dezbateri au avut loc în satul Vadul lui Isac la care au participat 5 candidați, din cei 6 înregistrați în cursă: Novîțchi Iulian, candidatul PSRM; Alexandra Piscunov candidata Blocului Electoral „ACUM Platforma DA și PAS”; Stanislav Beșliu, candidatul PDM; Ion Nasulea, candidat independent; Nina Iorga, candidat al

PLDM. Vasile Șeremet, candidatul PP Partidul Șor nu s-a prezentat la dezbateri (Dezbateri electorale: satul Vadul lui Isac).

Prezența la vot

Prezența la vot pe țară în turul 1 a atins cifra de 1.173.834 (41.68%). La votare în raionul Cahul au participat 38.794 votanți (39.15%), dintre care femei – 21.316 (54.95%), bărbați – 17.478 (45.05%) (Prezența la vot). După cum se poate lesne vedea din datele incluse în Tabelul 2 ponderea votanților cu vârstă pre-pensionară și pensionară au o pondere considerabilă, în comparație cu populația tânără 18-40 ani: 45% versus 29,09%.

Tabelul 2: Dezagregarea votanților din raionul Cahul pe grupe demografice (Turul 1):

	Grup demografic	Număr votanți	Procente
1	71+ ani	3.535	9.11
2	56-70 ani	13.923	35.89
3	41-55 ani	10.051	25.91
4	26-40 ani	8.566	22.08
5	18-25 ani	2.719	7.01

Sursa: Prezența la vot. <https://pv.cec.md/> (accesat la 20.10.2019)

Prezența la vot în municipiul Cahul a fost de 11.203 alegători (36.02%), dintre care femei – 6.351 (56.69%), bărbați – 4.852 (43.31%) (Prezența la vot). Și în municipiul Cahul ponderea votanților cu vârstă pre-pensionară și pensionară a fost net superioară față de populația cu vârsta 18-40 ani: 45,85% versus 29,21% (Tabelul 3).

Tabelul 3: Dezagregarea votanților din municipiul Cahul pe grupe demografice (Turul 1):

	Grup demografic	Număr votanți	Procente
1	71+ ani	980	8.75
2	56-70 ani	4.156	37.10
3	41-55 ani	2.795	24.95
4	26-40 ani	2.580	23.03
5	18-25 ani	692	6.18

Sursa: Prezența la vot. <https://pv.cec.md/> (accesat la 03.11.2019)

Prezența la vot în municipiul Cahul pentru alegerea primarului a fost de 11.055 (35.35%), cu 148 alegători mai puțin decât pentru alegerea consiliului local (Proces-verbal din 15.06.2015).

În turul al doilea, în cele 14 localități ale raionului Cahul au participat 10.513 (42.42%) votanți, dintre care femei – 5.641 (53,66%) și bărbați – 4.872 (46,34%). Prezența la vot pe țară în turul 2 a atins cifra de 647.781(40.34%)

(Prezența la vot în turul 2). Și în cel de-al doilea tur populația cu vârsta de 56+ a avut o pondere considerabilă – 42,45% (Tabelul 4).

Tabelul 4: Dezagregarea votanților din raionul Cahul pe grupe demografice (Turul 2):

	Grup demografic	Număr votanți	Procente
1	71+ ani	932	8.87
2	56-70 ani	3530	33.58
3	41-55 ani	2837	26.99
4	26-40 ani	2460	23.40
5	18-25 ani	754	7.17

Sursa: Prezența la vot în turul 2. <https://pvt2.cec.md/cec-alegeri-locale-t2-prezenta.html/> (accesat la 20.11.2019).

Rezultatele alegerilor locale

Toți candidații formațiunilor politice la funcția de primar al municipiului Cahul au obținut rezultate mult mai inferioare în comparație cu formațiunile politice care i-au înaintat. Decalajul, după se vede din datele prezentate în tabelul 5 a fost de 2-3 ori, cu excepția candidatului independent care a fost susținut de Blocul electoral „ACUM” DA și PAS (A se vedea și Anexa 3). Potrivit rezultatelor alegerilor pentru Consiliul municipal Cahul blocul a acumulat 3.706 voturi ceea ce constituie 34,69%. N. Dandiș a obținut de 2,4 ori mai mult decât blocul care l-a susținut – 9.032 voturi (81,95%) (Anexa 5).

În satul Huluboia Valeriu Oboroc (candidat independent) a fost ales primar de toți cei 243 participanți la votare, acumulând astfel 100% din voturile valabil exprimate (Rezultate preliminare Cahul). În turul 1, la votare în satul Huluboia au participat 259 alegători (36.07%), dintre care femei – 147 (56.76%) și bărbați – 112 (43.24%). Persoanele cu vârsta de peste 41 de ani au constituit majoritatea – 195 (75,29%) (Prezența la vot).

Tabelul 5: Raportul dintre voturile candidaților formațiunilor politice la funcția de primar și cele pentru consiliul local Cahul

Nr.	Concurenți	Afilierea politică	Primar (%)	Consiliu local (%)
1	Nicolae Dandiș	Independent	81,95	
2	Evghenii Osadenco	PSRM	11,62	27.64
3	Oleg Creciu	PDM	2,02	6.54
4	Antonina Belobrova	PP „Șor”	1,97	3.73
5	Petru Burlacu	PCRM	1,19	3.25
6	Sergiu Rența	PPPN	0.95	2.54
7	Feodor Carp	PLDM	0,29	1.25

Sursa: <https://pv.cec.md/cec-template-locale-rezultate-preliminare.html> (accesat la 24.10.2019).

În satul Iujnoe, singurul candidat la funcția de primar, Ghenadie Focșa, reprezentantul PDM, a fost ales unanim de cei 242 de locuitori care au participat la votare, acumulând astfel 100% din voturile valabil exprimate. (Rezultate preliminare Cahul). Prezența la vot, turul 1 în satul Iujnoe a fost de 249 alegători (44,39%), dintre care femei – 129 (51,81%) și bărbați – 120 (48,19%). Persoanele cu vârsta de peste 41 de ani au constituit majoritatea – 186 (74,69%) (Prezența la vot).

Rezultatele alegerilor primarului în satul Colibași, a doua localitate a raionului după numărul de locuitori, au fost : Ion Dolganiuc (independent) – 1.403 (91,16%); Gheorghe Tricolici (Mișcarea Populară Antimafie) – 87 voturi (5,65%); Ion Caramet (PP „Șor”) – 49 voturi (3,18%) (Rezultate preliminare Cahul). În satul Colibași, turul 1 au participat la votare 1558 alegători (32,32%), dintre care femei – 852 (54,69%) și bărbați – 706 (45,31%). Și în această localitate persoanele cu vârsta de peste 41 de ani au constituit majoritatea – 1.211 (77,73%) (Prezența la vot). Rezultatele primului tur al alegerilor primarilor în raionul Cahul sunt prezentate în Anexa 3.

În turul 2 al alegerilor pentru funcția de primar au participat reprezentanții următoarelor partide politice: PDM – 8, PSRM – 6, „ACUM” DA și PAS – 5, PPPN – 3, PP „Șor” – 1, PPEM – 1, PLDM – 1 și trei candidați independenți (Rezultate preliminare turul 2). Lupta pentru funcția de primar în turul 2 a fost foarte strânsă. Niciunul, din câștigători nu a depășit pragul de 63% din voturile valabil exprimate (Anexa 4).

Concluzii

O particularitate a alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 a fost neconcordanța existentă dintre numărul populației stabile și numărul alegătorilor din listele electorale, listele electorale incluzând un număr nejustificat de mare de alegători raportat la numărul real al populației din localități. (Anexa 1). În 14 localități din Republica Moldova numărul de alegători era mai mare decât numărul de locuitori. Cele mai multe localități de acest gen au fost în UTA Găgăuzia și raioanele Cimișlia și Ștefan Vodă (Liubec, 2019).

În pofida desfășurării campaniei electorale într-un mediu concurențial, au fost semnalate cazuri de „PR negru” și agitație negativă adresată candidaților, în special în social media, sub formă de discursuri de discreditare și atacuri verbale la persoană, care s-au amplificat în turul doi.

O tendință semnificativă din ultimile două decenii, care a influențat natura proceselor electorale locale și a modificat componența principalilor săi participanți, a fost activitatea politică a actorilor din mediul de afaceri, care, conștientizând avantajele oferite de calitatea de ales local și de posibilitatea de a influența deciziile consiliilor locale ori de a beneficia de contractele plătite din banii publici au trecut de la activități orientate exclusiv economic și la cele cu

carater politic. Astfel, afaceriștii locali, nu au vrut să se limiteze doar la negocieri informale, episodice cu reprezentanții autorităților locale, s-au înscris în procesele electorale și au luptat pentru un mandat de consilier local sau raional, iar în unele cazuri, pentru funcția de primar.

Capacitatea cetățenilor de a se implica în procesul de constituire a autorităților publice locale, de a participa la luarea deciziilor care le soluționează problemele importante ale vieții lor sunt elemente integrante al unui stat democratic contemporan.

În Republica Moldova se atestă o oarecare izolare a autorităților publice locale de majoritatea locuitorilor, iar alegerile se transformă dintr-un sistem de selecție a celor mai buni reprezentanți ai colectivității locale într-o competiție a resurselor financiare și administrative.

Procesul electoral local este un atribut inerent al statului democratic și, din moment ce autonomia locală este unul dintre fundamentele esențiale ale sistemului constituțional al Republicii Moldova, diminuarea relevanței procesului electoral la nivel local prin intermediul căruia se constituie autoritățile puterii locale ar însemna limitarea fundamentelor democratice ale statului.

Referințe bibliografice:

1. Codul Electoral nr. 1381-XIII din 21.11.1997.
2. Cornea, S. (2019) *Reorganizarea teritorială a puterii locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova*. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană.
3. Cornea V. (2018) The Sources of Distortion of Local Public Interest. *Transylvanian International Conference in Public Administration: Cluj-Napoca, Romania, 2-4 November 2017*. Cluj-Napoca: Accent, pp.101-114.
4. Decizia CECER Cahul nr. 02/03 din 30.08.2019 cu privire la stabilirea locului și timpului recepționării cererilor de eliberare a listelor de subscripție candidaților independenți, a cererilor de înregistrare a grupurilor de inițiativă și a documentelor necesare pentru înregistrarea concurenților la alegerile locale. Disponibil la: [https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/B%C4%831%C8%9Bi/Cahul/Cahul%20Hotar%C4%83re%20locul%20%C8%99i%20timpul%20recep%C8%9Bion%C4%83rii3_\(1\)\(1\).pdf](https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/B%C4%831%C8%9Bi/Cahul/Cahul%20Hotar%C4%83re%20locul%20%C8%99i%20timpul%20recep%C8%9Bion%C4%83rii3_(1)(1).pdf) (accesat la 28.09.2019).
5. Dezbateri electorale: comuna Manta, raionul Cahul. Disponibil la: <https://ziuadeazi.md/post/dezbateri-electorale-comuna-manta-raionul-cahul-video> (accesat la 21.11.2019).
6. Dezbateri electorale: satul Vadul lui Isac, raionul Cahul. Disponibil la: <https://ziuadeazi.md/post/dezbateri-electorale-s-vadul-lui-isac-raionul-cahul-video> (accesat la 21.11.2019).
7. Electorala 2019. Disponibil la: <https://ziuadeazi.md/posts/cat/electorala-2019> (accesat la 18.10.2019).
8. Hotărârea CEC nr. 2551 din 31.07.2019 cu privire la aprobarea Programului

- calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 nr. 2551 din 31.07.2019. Disponibil la: https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-aprobarea-programului-calendaristic-pentru-realizarea-actiunilor-d-2751_93561.html (accesat la 14.09.2019).
9. Hotărârea CEC nr. 2586 din 22.08.2019 cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale de nivelul al doilea pentru desfășurarea alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019. Disponibil la: https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-constituirea-circumscripțiilor-electorale-de-nivelul-al-doilea-2751_94396.html (accesat la 10.10.2019).
 10. Hotărârea CECER Cahul nr. 03/03 din 03.09.2019 cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale municipale și satești (comunale) de nivelul întâi în raionul Cahul pentru desfășurarea alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019. Disponibil la: <https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/CECE%2023/CECE%20Cahul/Hot%2003%20CECE%20Cahul.pdf> (accesat la 12.09.2019).
 11. Hotărârile CECER Cahul nr. 04/01-04/37 din 06.09.2019 privind constituirea Consiliilor electorale de circumscripție ale circumscripției electorale locale. Disponibil la: https://a.cec.md/storage/ckfinder/files/CECE%2023/CECE%20Cahul/img20190906_18122748.pdf (accesat la 19.09.2019).
 12. Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006.
 13. Legea privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova nr. 764 din 27 decembrie 2001.
 14. Lista candidaților înregistrați pentru funcția de primar la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în circumscripția electorală raională Cahul, nr. 7. Disponibil la: <https://a.cec.md/ro/funcția-de-primar-6001.html> (accesat la 23.11.2019).
 15. Liubec, Ig. (2019) Lista localităților unde numărul de alegători depășește numărul de locuitori. Disponibil la: <https://deschide.md/ro/stiri/politic/53203/Statistica--Lista-localit%C4%83%C8%9Bilor-unde-num%C4%83rul-de-aleg%C4%83tori-dep%C4%83%C8%99e%C8%99te-num%C4%83rul-de-locuitori.htm> (accesat la 29.08.2019).
 16. Prezența la vot în turul 2. Disponibil la: <https://pvt2.cec.md/cec-alegeri-locale-t2-prezenta.html> (accesat la 20.11.2019).
 17. Prezența la vot. Disponibil la: <https://pv.cec.md/> (accesat la 20.10.2019).
 18. Proces-verbal din 15.06.2015 privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea primarului orașului Cahul. Disponibil la: https://a.cec.md/storage/old_site_files/pv/Cahul/pl/1.pdf (accesat la 03.12.2019).
 19. Rezultate preliminare Cahul. Disponibil la: <https://pv.cec.md/cec-template-locale-rezultate-preliminare.html> (accesat la 21.10.2019).

20. Un candidat la funcția de primar dorește să iasă din cursă, dar partidul nu-l lasă. Disponibil la: <https://ziuadeazi.md/post/un-candidat-la-functia-de-primar-doreste-sa-iasa-din-cursa-dar-partidul-nu-l-lasa> (accesat la 15.10.2019).

Anexa 1

Numărul de locuitori, numărul alegătorilor din listele de bază și numărul consilierilor în consiliile satești (comunale), orașenești și municipale ale raionului Cahul

Nr. d/o	Denumirea unității administrativ-teritoriale de nivelul întâi	Numărul de locuitori la 01.01.2019	Numărul alegătorilor din listele de bază	Numărul mandatelor de consilier
1.	mun. Cahul	36.945	31.273	27
2.	satul Alexanderfeld	1.361	1.106	9
3.	satul Alexandru Ioan Cuza	2.491	1.999	11
4.	satul Andrușul de Jos	2.335	1.804	11
5.	satul Andrușul de Sus	1.502	1.408	11
6.	satul Badicul Moldovenesc	1.304	1.104	9
7.	satul Baurci-Moldoveni	2.091	1.706	11
8.	satul Borceag	1.501	1.210	11
9.	satul Brînza	2.438	2.044	11
10.	satul Bucuria	696	624	9
11.	comuna Burlacu	1.925	1.699	11
12.	comuna Burlăceni	2.003	1.721	11
13.	comuna Chioselia Mare	1.503	1.198	11
14.	satul Cișlița-Prut	1.163	1.043	9
15.	satul Colibași	5.694	4.650	15
16.	satul Crihana Veche	4.604	3.685	13
17.	comuna Cucoara	1.847	1.600	11
18.	comuna Doina	1.632	1.591	11
19.	comuna Găvănoasa	2.190	1.779	11
20.	satul Giurgiulești	2.875	2.595	13
21.	satul Huluboaia	837	717	9
22.	satul Iujnoe	725	568	9
23.	comuna Larga Nouă	1.501	1.249	11
24.	comuna Lebedenco	2.294	2.034	11
25.	satul Lopățica	627	531	9
26.	satul Lucești	571	527	9
27.	comuna Manta	3.958	3.375	13
28.	comuna Moscovei	3.196	2.770	13
29.	comuna Pelinei	2.255	1.994	11
30.	satul Roșu	3.132	2.766	13
31.	satul Slobozia Mare	5.751	4.919	15
32.	satul Taraclia de Salcie	1.536	1.277	11
33.	satul Tartaul de Salcie	980	773	9
34.	satul Tătărești	1.910	1.605	11
35.	satul Vadul lui Isac	2.823	2.452	13
36.	satul Văleni	3.032	2.506	13
37.	comuna Zirnești	2.162	2.249	11

Sursa: Hotărârea CEC cu privire la stabilirea numărului de mandate de consilier local pentru alegerile locale generale din data de 20 octombrie 2019 nr. 2573 din 16 august 2019. https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-stabilirea-numarului-de-mandate-de-consilier-local-2751_94230.html (accesat la 29.08.2019); Procesele-verbale scanate. https://a.cec.md/index.php/ro/consilieri-locali-3080_89969.html (accesat la 23.11.2019).

Lista candidaților înregistrați pentru funcția de primar la alegerile locale
 generale din 20.10.2019 în circumscripția electorală raională Cahul, nr. 7

Denumirea Circumscripției	(Nume/Prenume)	(de către cine a fost desemnat) (denumirea formațiunii/ candidat independent)
Municipiul Cahul	Evgheni Osadcenco	Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
	Oleg Creciun	Partidul Democrat din Moldova
	Antonina Belobrova	Partidul Politic „ȘOR”
	Nicolae Dandiș	Candidat independent
	Petru Burlacu	Partidul Politic „Partidul Comuniștilor din Republica Moldova”
	Rența Sergiu	Partidul Politic ”Partidul Nostru”
	Carp Feodor	Partidul Liberal Democrat din Moldova
satul Alexandru Ioan Cuza	Ruslan Ajder	Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
	Ion Hioară	Partidul Democrat din Moldova
	Valentina Barabash	Partidul Politic „ȘOR”
	Ciobor Eugeniu	Candidat independent
	Cîrchelan Leonid	Partidul Liberal Democrat din Moldova
	Calaidjoglu Nicolae	BE ACUM Platforma DA și PAS
satul Alexanderfeld	Alexandr Jabroveț	Partidul Politic ”Partidul Nostru”
	Arnautova Liubovi	Candidat independent
satul Andrușul de Jos	Constantin Leonte	Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
	Curjos Traian	BE ACUM Platforma DA și PAS
	Pralea Gheorghe	Partidul Democrat din Moldova
satul Andrușul de Sus	Ciobanu Sorin	Partidul Democrat din Moldova
	Miron Veronica	BE Platforma DA și PAS
satul Badicul Moldovenesc	Goropceanu Dumitru	Partidul Democrat din Moldova
	Boca Serghei	BE ACUM Platforma DA și PAS
	Tabac Nicolae	Partidul Politic ”ȘOR”
satul Baurci- Moldoveni	Elena Enachi	Partidul Democrat din Moldova
	Mariana Cara	Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
	Cojocaru Vladimir	Partidul Politic ”ȘOR”
satul Borceag	Capita Ion	Candidat independent
	Rusu Tatiana	Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
satul Brânza	Vasile Munteanu	Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
	Luiza Caragacean	Partidul Democrat din Moldova
	Catera Leonid	BE ACUM Platforma DA și PAS
	Eni Silvia	Candidat independent

satul Bucuria	Viorica Mocanu	Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
	Dumitru Derminji	Partidul Democrat din Moldova
	Ion Brăileanu	Partidul Politic ”Partidul Nostru”
	Constantin Anton	Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
comuna Burlacu	Ștefan COBZARI	Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
	Munteanu Mihail	Candidat independent
	Nichiforeac Natalia	Partidul Democrat din Moldova
	Roșcovanu Vitalie	Partidul Național Liberal
comuna Burlăceni	Lida CARPENCO	Partidul Politic ”Partidul Nostru”
	Svetlana GUDI	Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
	Vlas Ana	Candidat independent
comuna Chioselia Mare	Gheorghe Sarioglo	Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
	Boboc Nicolae	Partidul Democrat din Moldova
satul Câșlița-Prut	Valachi vAlexandru	Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
	Nicula Elena	Partidul Politic ”ȘOR”
	Neagu Natalia	BE ACUM Platforma DA și PAS
	Spînu Andrei	Partidul Liberal Democrat din Moldova
	Enciu Valentin	Partidul Democrat din Moldova
satul Colibași	Dolganiuc Ion	Candidat independent
	Caramet Ion	Partidul Politic ”ȘOR”
	Tricolici Gheorghe	PP Mișcarea Populară Antimafie
satul Crihana Veche	Nicolae OLTEANU	Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
	Armanu Ivan	Partidul Democrat din Moldova
	Bogdanov Vladimir	Partidul Politic ”ȘOR”
	Moraru Ecaterina	Partidul Politic ”Partidul Nostru”
	Miclaș Igor	BE ACUM Platforma DA și PAS
	Caciuc Vasile	Partidul Politic Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
	Dulghieru Gheorghe	Candidat independent
comuna Cucoara	Gheorghe Tecuceanu	Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
	Diacenco Vasile	Candidat independent
	Săcareanu Valentina	Partidul Democrat din Moldova
	Cucurca Maria	Partidul Politic ”ȘOR”
	Denisenco Tatiana	BE ACUM Platforma DA și PAS
comuna Doina	Vasili Lițcan	Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
	Serghei Carmalac	Partidul Politic ”ȘOR”
	Vasile Ghenciu	Partidul Democrat din Moldova

	Alexandru Grigoraș	Partidul Liberal Democrat din Moldova
	Oleg Pirojanschi	Partidul Politic Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
	Elena Donea	BE Acum Platforma Da și PAS
	Popov Svetlana	Candidat independent
	Popovicenco Maria	Partidul Politic ”Partidul Nostru”
comuna Găvănoasa	Ivasenco Elena	Partidul Politic ”ȘOR”
	Cravcenco Dumitru	BE „ACUM Platforma DA și PAS”
	Chilimicenco Ivan	Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
	Ivanov Vadim	Partidul Democrat din Moldova
satul Giurgiulești	Burcă Ilie	BE „ACUM Platforma DA și PAS”
	Apostol Vasile	Candidat independent
	Arabadji Ion	Partidul Politic ”ȘOR”
	Gălățeanu Tatiana	Partidul Democrat din Moldova
satul Huluboaia	Oboroc Valeriu	Candidat independent
satul Iujnoe	Focșa Ghenadie	Partidul Democrat din Moldova
comuna Larga Nouă	Ion Manolache	Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
	Maidan Tatiana	Partidul Democrat din Moldova
comuna Lebedenco	Pocotilo Veronica	Partidul Politic ”ȘOR”
	Candja Elena	Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
	Pinti Tatiana	Candidat independent
	Ivanov Ivan	Partidul Democrat din Moldova
satul Lopățica	Tatiana Topală	Partidul Politic ”Partidul Nostru”
	Natalia Sorocean	Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
	Alacev Ivan	Candidat independent
satul Lucești	Irina Marin	Partidul Democrat din Moldova
	Larisa Vihodeț	Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
	Vadim Cravcenco	Partidul Politic ”Partidul Nostru”
	Serghei Clapciuc	Partidul Politic „Partidul Comuniștilor din Republica Moldova”
comuna Manta	Valeriu Roman	Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
	Arseni Mihail	Partidul Democrat din Moldova
	Hîncu Violeta	BE” ACUM Platforma DA și PAS”
comuna Moscovei	Volcov Stepan	Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
	Grecova Agnesa	BE” ACUM Platforma DA și PAS”
	Bucicovar Nicolai	Candidat independent

comuna Pelinei	Munteanu Nina	Partidul Democrat din Moldova
	Luca Tudor	BE „ACUM Platforma DA și PAS”
	Loghin Ion	Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”
satul Roșu	Gheorghe Ieșanu	Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
	Savilencu Nicolae	Candidat independent
	Roman Victor	Partidul Democrat din Moldova
	Costenco Iurie	Partidul Politic ”ȘOR”
satul Slobozia Mare	Moldoveanu Constantin	Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
	Carastan Valentina	BE „ACUM Platforma DA și PAS”
satul Taraclia de Salcie	Mihail Vrabie	Partidul Democrat din Moldova
	Mihailuc Elizaveta	Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
	Axenti Gheorghe	BE „ACUM Platforma DA și PAS”
	Condorachi Gheorghe	Partidul Liberal Democrat din Moldova
	Buguleț Tatiana	Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”
comuna Tartaul de Salcie	Dragan Ion	Partidul Democrat din Moldova
	Focșa Victor	Partidul Liberal Democrat din Moldova
	Stoianov Iurie	Partidul Politic ”Partidul Nostru”
satul Tătărești	Mihai Dionis	Partidul Democrat din Moldova
	Iurașco Viorel	BE „ACUM Platforma DA și PAS”
satul Vadul lui Isac	Iulian Novîțchi	Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
	Stanislav Beșliu	Partidul Democrat din Moldova
	Vasile Șeremet	Partidul Politic „ȘOR”
	Ion Nasulea	Candidat independent
	Piscunov Alexandra	BE „ACUM Platforma DA și PAS”
	Iorga Nina	PLDM
satul Văleni	Nicolae Lupașcu	Candidat independent
	Niculiță Ilie	Partidul Politic ”ȘOR”
	Știrbeț Silvia	BE „ACUM Platforma DA și PAS”
comuna Zărnești	Chiriac Vasilisa	BE „ACUM Platforma DA și PAS”
	Beju Nicolae	Partidul Democrat din Moldova

Sursa: Lista candidaților înregistrați pentru funcția de primar la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 în circumscripția electorală raională Cahul, nr. 7. <https://a.cec.md/ro/funcția-de-primar-6001.html> (accesat la 10.11.2019)

Rezultatele alegerilor Primarilor din raionul Cahul (turul I)

Sursa: <https://pv.cec.md/cec-template-locale-rezultate-preliminare.html>; <https://ziuadeazi.md> (accesate la 24.10.2019)

Rezultatele alegerilor primarului municipiului Cahul

Nr.	Concurenți	Afilieră politică	Voturi	Procente
1	Nicolae Dandiș	Candidat independent	9.032	81,95
2	Evghenii Osadcenco	PSRM	1.281	11,62
3	Oleg Creciun	PDM	223	2,02
4	Antonina Belobrova	PP „Șor”	217	1,97
5	Petru Burlacu	PCRM	131	1,19
6	Sergiu Rența	PPPN	105	0,95
7	Feodor Carp	PLDM	32	0,29

Sursa: <https://pv.cec.md/cec-template-locale-rezultate-preliminare.html> (accesat la 24.10.2019)

Rezultatele alegerilor pentru primari Turul 2

	Localitatea	Nume, prenume	Afilieră	Voturi	%
1	s. Bucuria	Dermeșni Dmitri	PDM	164	55,59
2	s. Andrușul de Jos	Leonte Constantin	PSRM	475	50,64
3	s. Alexandru Ioan Cuza	Calaidjoglu Nicolae	„ACUM” DA și PAS	554	59,12
4	com. Burlacu	Munteanu Mihail	Independent	358	54,00
5	com. Burlăceni	Carpenco Lida	PPPN	397	52,58
6	s. Lopățica	Topală Tatiana	PPPN	160	62,26
7	com. Lebedenco	Candja Elena	PSRM	395	51,57
8	com. Doina	Carmalac Serghei	PP „Șor”	416	62,09
9	s. Crihana Veche	Miclaș Igor	„ACUM” DA și PAS	703	52,70
10	s. Giurgiulești	Gălățeanu Tatiana	PDM	697	53,70
11	s. Taraclia de Salcie	Axenti Gheorghe	„ACUM” DA și PAS	309	62,55
12	com. Tartaul de Salcie	Stoianov Iurie	PPPN	234	54,67
13	s. Vadul lui Isac	Piscunov Alexandra	„ACUM” DA și PAS	539	59,30
14	com. Cucoara	Denisenco Tatiana	„ACUM” DA și PAS	415	62,78

Sursa: Rezultate preliminare turul 2. <https://pvt2.cec.md/cec-alegeri-locale-t2-rezultate-preliminare.html> (accesat la 23.11.2019).